

УДК 372.881.1

DOI 10.5281/zenodo.19113953

Научная статья

**ИНТЕГРАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ОПЫТА В ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ
АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ НА УРОКЕ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА**

**INTEGRATION OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ORGANIZING TEACHER AND
LEARNERS TALKING TIME IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION**

СЕЙФЕДИНОВА АЛИСА,

*преподаватель кафедры методики обучения иностранным языкам,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.*

ТАТЬЯНКИНА АНАСТАСИЯ АРТЕМОВНА,

*преподаватель кафедры методики обучения иностранным языкам,
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.*

SEIFEDINOVA ALISA,

*Instructor, Department of Methods of Teaching Foreign Language,
Herzen State Pedagogical University of Russia.*

TATIANKINA ANASTASIA ARTEMOVNA,

*Instructor, Department of Methods of Teaching Foreign Language,
Herzen State Pedagogical University of Russia.*

Статья посвящена проблеме оптимизации речевой деятельности участников процесса обучения на уроке иностранного языка. В работе сопоставляются зарубежные концепции времени говорения учителя (ТТТ) и обучающихся (СТТ) с подходами отечественной методики к организации речевой активности. Особое внимание уделяется роли вербальных и невербальных средств общения, а также их влиянию на эффективность иноязычной коммуникации в классе. На основе проведённого сопоставительного анализа авторами представлен пример рационального распределения времени говорения педагога и обучающихся в зависимости от их функций на каждом этапе урока. Ключевым результатом исследования является разработка систематизированных списков конкретных приёмов и способов оптимизации речи каждого участника урока.

This article addresses the issue of optimizing the speech activity of teachers and learners in the foreign language classroom. The study compares foreign concepts of Teaching Talking Time (TTT) and Students Talking Time (STT) with the approaches of Russian methodology of organizing speech interaction. Particular attention is paid to the role of verbal and non-verbal means of communication and their impact on the effectiveness of foreign language classroom discourse. Based on a comparative analysis, the authors provide an example of relational distribution of teacher and learner talking time depending on their functions at each stage of the lesson. The key outcome of the research is the development of systematized lists of specific techniques and strategies for optimizing the speech of each participant in the educational process.

Ключевые слова: *речевая активность, речевая деятельность, иноязычная речь, время говорения, оптимизация, обучение иностранным языкам.*

Key words: *speech production, speech activity, foreign language speech, talking time, optimization, foreign language teaching.*

Согласно требованиям к современному уроку иностранного языка и к особенностям его преподавания, отраженным в Федеральной образовательной программе среднего общего образования, язык должен выступать инструментом межличностного взаимодействия и способствовать общему речевому развитию обучающихся [7, с. 1624]. Таким образом, нормативные документы регламентируют использование иностранного языка на уроке как средства и как цели обучения. Помимо этого, одним из основополагающих принципов обучения иностранным языкам с точки зрения дидактики является активность обучающихся, что, в частности, подразумевает и их речевую активность на уроке.

В то же время, ввиду недостаточной изученности концепции соотношения времени говорения учителя и обучающихся в российской науке, на уроках превалирует модель, в которой речь учителя равна речи ученика по процентному соотношению или даже превышает её. Подобное явление возникает вследствие отсутствия инструмента, позволяющего учителю регулировать собственное речевое поведение и речевую активность учащихся на уроке. Такой инструмент должен обеспечивать понимание того, на каких этапах урока и с помощью каких упражнений возможно рациональное повышение времени говорения обучающегося.

В отечественной методической традиции фундаментальный вклад в разработку проблемы организации речевой активности на уроке иностранного языка внес Е.И. Пассов, который поставил вопрос об осмысленной коммуникативно-направленной речи, обусловленной логикой учебного процесса. Однако важно подчеркнуть, что в рамках концепции Е.И. Пассова вопрос времени говорения ученика рассматривался через призму типологии упражнений. Именно последовательное выполнение упражнений от языковых к условно-речевым и далее к речевым естественным образом способствует возрастанию речевой деятельности со стороны учащегося. Так, акцент делается преимущественно на работе над упражнением как структурной единице урока, не принимая во внимание спонтанную речь, речь за пределами упражнения, а также речевую деятельность учителя на уроке.

Вслед за Е. И. Пассовым, Г. А. Китайгородской была предложена концепция «двуязычности», являющаяся примером успешной организации учебного общения в отечественной методике, которая рассматривается как «решение множества заданных коммуникативных задач», а также как «единственно возможное условие и средство обучения иноязычному общению» [2, с. 22]. Такая двусторонняя организация позволяет органично соединить целенаправленное обучение языку (педагогическая цель учителя) с естественной, мотивированной речью учащихся (коммуникативная цель ученика), что, по нашему мнению, является ключевым условием создания благоприятного психологического климата, необходимого для успешного иноязычного общения.

С внедрением коммуникативного подхода как ведущего в процессе обучения иностранному языку в конце 80–90-х годах зарубежные исследователи стали акцентировать внимание на необходимости не только использования иностранного языка на уроке как ведущего языка коммуникации между преподавателем и обучающимся, но и на процентном соотношении их речевой активности на уроке. Так, исследователь Джим Скривенер популяризировал концепцию Teacher Talking Time (TTT) и Student Talking Time (STT). Согласно данной концепции, сам по себе факт говорения учителя не тождественен обучению учащихся. Иными словами, зачастую время говорения учителя не подразумевает высокой активности и вовлечённости обучающихся; именно поэтому само по себе время речи учителя на уроке нуждается в оптимизации [10, с. 85].

Впоследствии рассмотренные идеи легли в основу тренингов и курса CELTA, в процессе которых выработалось соотношение времени говорения учителя и обучающихся на уроке

как 30 % и 70 % соответственно. В то же время данное соотношение представляется на уроке как динамичный баланс между речью учителя и ученика, то есть это не стабильный численный показатель, который статично проявляется на уроке в таком соотношении, а подвижное значение, зависящее от ряда факторов. Поэтому нередко речевое поведение учителя и обучающихся изображают в виде двух противоположно ориентированных треугольников, таким образом указывая на тот факт, что количество времени говорения учителя уменьшается с течением урока, а время говорения обучающихся увеличивается.

Рис. 1. Соотношение времени говорения учителя и учащихся в процессе урока иностранного языка

Важно отметить, что данная схема не отражает ход каждого урока, поскольку едва ли можно говорить о шаблонизированности речевого поведения участников учебного процесса от урока к уроку. Это лишь указывает на тенденцию, которая прослеживается от начала к концу урока с перспективы оречевлённости деятельности учителя и ученика. Время говорения на разных этапах урока может варьироваться в зависимости от упражнения или задания, формы взаимодействия, предполагаемой для выполнения, приёма упражнения или задания. Так, например, приём «мозговой штурм» может быть использован на начальном этапе урока, однако в процессе его осуществления будет превалировать именно время говорения учащихся, а не учителя. Это объясняется тем, что на уроке учитель реализует систематизированную последовательность упражнений — один из уровней целой системы упражнений; применительно к уроку такими уровнями могут выступать серия или же цикл упражнений. В свою очередь, «количество и содержание компонентов каждого уровня системы не фиксировано и будет варьироваться в зависимости от поставленной цели» [6, с. 53].

Однако было бы ошибочным полагать, что между объёмом говорения учащихся (СТТ) и результативностью учебного процесса существует прямая линейная зависимость. Увеличение этого времени до большего процентного соотношения (например, 20 % на 80 %) не гарантирует эффективности: определяющее значение имеет характер речевой деятельности. Существует ряд исследований, рассматривающих этот вопрос с точки зрения когнитивной лингвистики. Так, Питер Скиэн утверждает, что баланс речи участников учебного процесса влияет на когнитивную нагрузку и усвоение языка учащимися. Исследователем выделяется три параметра, по которым можно оценивать речь ученика: беглость (fluency), точность (accuracy) и сложность (complexity) [11, с. 5]. Во время акта речепорождения из-за ограниченных ресурсов внимания мозг учащегося не может учитывать все три этих параметра при изучении нового материала. Таким образом, время говорения учителя (ТТТ) снижает когнитивную нагрузку обучающихся на этапе введения нового материала и в процессе выполнения языковых упражнений с целью направления внимания учащегося на понимание и восприятие

этого материала. Здесь нам представляется целесообразным проведение корреляции между описанной Питером Скиэном взаимосвязью времени говорения участников процесса обучения с этапами урока и типами упражнений, выделенными Е. И. Пассовым, в рамках этих этапов. Например, если на ориентировочно-подготовительном этапе учитель будет требовать от учащегося большей речевой деятельности, это создаст избыточную когнитивную нагрузку. На этапе условно-речевых упражнений ТТТ снижается, а STT увеличивается до их средних показателей. Ученик получает опору, но большая часть речевой активности принадлежит ему; это этап, на котором посредством опоры у ученика возникает возможность работы над точностью без потери беглости, поскольку отсутствует необходимость создания собственного содержания за счёт наличия опоры. Именно поэтому здесь важно сбалансированное соотношение времени говорения учителя и ученика, поскольку появляется пространство для речи учащегося, но одновременно с этим сохраняется внешний контроль для удержания его внимания и концентрации. В процессе выполнения речевых упражнений высокий Student Talking Time создаёт пространство для естественной коммуникации между обучающимися, здесь от них требуется самостоятельное распределение ресурсов внимания между содержанием и формой своего высказывания. В этот момент время говорения учителя приобретает своё минимальное значение в рамках этапов урока. То есть в процессе урока деятельность учащихся стремится от контролируемой к самостоятельной, однако даже на этапе наименьшего внешнего контроля дети по-прежнему нуждаются в «осознанном выполнении поставленной перед ними задачи, необходимо обучать их проверке промежуточного результата, осуществлять контроль проделанных действий, формировать у них волевую саморегуляцию» [8, с. 284], что на подготовительном этапе подразумевает соответствующее время речи учителя. Таким образом, очевидно, что в дидактическом плане значим не максимальный, а оптимальный объем говорения обучающихся, соответствующий целям и этапу обучения в целом и месту урока в системе уроков, в частности. Стоит упомянуть, что подобная тенденция соотношения речи учителя и обучающихся будет прослеживаться также на уроках, направленных на формирование, развитие, совершенствование различных умений.

Помимо необходимости рационального распределения когнитивной вовлечённости учащихся посредством урегулирования их речевой активности на уроке, важно помнить, что речь учителя также преследует лингвистическую цель, а именно выступает речевой моделью. Речь учителя — это не просто время, отнятое от времени говорения ученика, а дидактический инструмент. В процессе говорения учитель является источником клише, лексико-грамматических образцов и спонтанных опор. Более того, речь учителя способствует формированию пассивного словаря обучающихся, вследствие чего чрезмерное сокращение времени говорения учителя без учёта его лингводидактического потенциала может привести к сужению речевого опыта учащихся и обеднению языковой среды на уроке. Следовательно, в парадигме современного образования представляется стратегически важной оптимизация речевого поведения всех участников урока иностранного языка.

В современной научной литературе фокус всё чаще смещается на целенаправленность и эффективность речевого поведения учителя и обучающихся, которое должно соответствовать теме и задачам конкретного урока. В контексте данной проблемы С. Уолш отмечает, что мастерство преподавателя иностранного языка заключается в умении отбирать такие средства речи, которые в наибольшей степени способствуют достижению конкретных учебных задач. Такой подход обеспечивает не только эффективность усвоения материала обучающимися, но и создание активной, диалогической образовательной среды, основанной на их вовлечённости в иноязычную коммуникацию [12, с. 47]. В свою очередь, современные отечественные исследования акцентируют внимание на том, что реализация такой иноязычной коммуникации на уроке иностранного языка требует от педагога оперирования не только вербальными, но и невербальными средствами общения. В первом случае речь идёт о сфор-

мированности у учителя лексической компетенции, входящей в структуру профессиональной и подразумевающей «способность и готовность использовать разнообразные лексические средства для решения речевых задач, общаться на профессиональные темы с учетом особенностей употребления профессиональной терминологии, понятной для всех участников коммуникации и составляющей профессиональный тезаурус» [4, с. 43]. Общение в классе далеко не всегда является вербальным, а его успешность зачастую зависит от умения правильно интерпретировать невербальные сигналы собеседника. Так, Е.И. Пассов считал целесообразным в процессе формирования иноязычной коммуникативной компетентности переключить внимание на осознанное решение коммуникативных задач, требующих от обучающихся планирования собственных речевых действий, а также использования паралингвистических средств [3, с. 198]. Очевидно, что это предполагает и сформированность аналогичных умений у самого учителя. Как отмечают Е. В. Девятерикова и М. С. Перевёрткина, «понимание специфики невербальной коммуникации, владение способами и средствами её осуществления можно рассматривать как профессиональные дефициты педагогов, зачастую препятствующие достижению планируемых результатов обучения». Авторы предлагают обеспечить овладение педагогами невербальными средствами коммуникации — «универсальными (например, жестовое сопровождение приемов управления в классе) и предметно-обусловленными (социальная дистанция общения)» [1, с. 29]. Одним из инструментов для анализа вербальных и невербальных средств, используемых учителем в профессиональной коммуникации, является приём «речевого портретирования», предложенный М. С. Перевёрткиной, И. Ф. Савельевой и О. В. Жуковой. Он применяется для формирования целостного ситуативно обусловленного представления о личности как отдельного учителя, так и профессионального сообщества в целом на основе данных о совокупности используемых языковых и речевых средств [5, с. 150].

Продемонстрируем возможности оптимизации времени говорения учителя и обучающихся на примере урока, целью которого выступает формирование / развитие / совершенствование навыков.

Для наглядного представления динамики распределения времени говорения на различных этапах урока нами была разработана система обозначений, позволяющая проследить изменения процентного соотношения речевой деятельности (рис. 2).

Условные обозначения:

- ↑ — увеличение времени говорения по сравнению с предшествующим этапом;
- ↓ — уменьшение времени говорения;
- >50 % — доля говорения превышает половину времени данного этапа;
- <50 % — доля говорения составляет менее половины времени этапа;
- ≈ 50 % — процентное соотношение говорения учителя и учащихся примерно равно.

Данная таблица иллюстрирует вариант реализации распределения времени речевой активности участников образовательного процесса. Следует учитывать, что учебная деятельность со стороны учителя и обучающихся не может быть проанализирована в чистом виде, поскольку ей характерна фрагментарность, обусловленная эпизодической спонтанностью речи на любом из этапов проведения урока иностранного языка. Соответственно, показатели могут варьироваться в зависимости от ряда факторов. На распределение времени говорения существенное влияние оказывают избранный педагогом метод, приём или способ предъявления материала. Так, например, введение грамматического материала индуктивным путём закономерно потребует от обучающихся большей речевой активности. Напротив, при дедуктивном способе время говорения учителя будет превалировать на этом этапе.

Этап урока		Роль учителя		Роль обучающихся	Время говорения учителя	Время говорения обучающихся
Организационный	Речевая зарядка	Организатор	Иницирует общение	Реагируют, отвечают	>50%	<50%
	Фонетическая зарядка		Демонстрирует фонетическое явление, реализует работу с ним	Имитируют, повторяют	>50%	<50%
Целеполагания		Фасилитатор	Подводит к формулировке темы и цели урока	Формулируют тему и цель урока	≈ 50% ↓	≈ 50% ↑
Актуализации знаний		Модератор	Задаёт вопросы	Вспоминают материал, отвечают на вопросы	<30% ↓	>70% ↑
Усвоение нового материала	Введение	Информатор	Вводит новый материал	Слушают, воспринимают и взаимодействуют с материалом	>80% ↑	<20% ↓
	Первичное закрепление	Контролёр	Проверяет понимание материала и корректирует	Демонстрируют понимание введённого материала	>40% ↓	<60% ↑
Тренировка материала	Языковые упражнения		Даёт установку на выполнение, осуществляет ротацию форм взаимодействия,	Выполняют упражнения, тренируют материал на языковом уровне	<60% ↑	>40% ↓
			контролирует выполнение и корректирует			
Активизация материала в различных ВРД	Условно-речевые упражнения	Организатор, модератор, контролёр	Осуществляет ротацию форм взаимодействия, даёт установку на выполнение, определяет ситуацию и её условия, предоставляет опоры для выполнения, контролирует, даёт обратную связь	Выполняют упражнения, продуцируют высказывание с использованием опор в заданных условиях	<30% ↓	>70% ↑
	Речевые упражнения		Осуществляет ротацию форм взаимодействия, даёт установку на выполнение, контролирует, даёт обратную связь после выполнения упражнений	Выполняют упражнения, продуцируют высказывание в разных речевых ситуациях	<20% ↓	>80% ↑
Рефлексивно-оценочный		Организатор, модератор	Задаёт вопросы/ оценивает деятельность обучающихся на уроке	Анализируют, оценивают себя	≈ 50% ↑	≈ 50% ↓

Рис. 2. Таблица распределения времени говорения учителя и обучающихся на уроке, нацеленном на формирование навыков

Рассмотрим возможные способы сокращения времени говорения учителя на уроке, сформулированные на основе положений, выдвинутых С. Уолшем [12, с. 125, 214]:

1. Организация урока:
 - заранее спланированное и рациональное распределение времени внутри этапов урока;
 - последовательная ротация организационных форм взаимодействия с использованием различных средств обучения.
2. Инструкции и объяснения:
 - оптимизация, парцелляция и визуализация инструкций;
 - элиситация инструкции;
 - чтение установки/инструкции обучающимися, а не учителем;
 - использование вопросов на контроль понимания инструкции (ICQ).
3. Организация собственного речевого поведения:
 - задействование вопросов на проверку понимания обсуждаемого материала или концепта;
 - превалирование открытых вопросов над закрытыми;
 - переадресация классу вопросов обучающихся;
 - намеренное создание паузы после вопроса как пространства для размышления и самостоятельной формулировки ответа учеником.
4. Реакция учителя во время ответа обучающихся:
 - предоставление достаточного времени для исчерпывающего ответа со стороны учащихся в рамках учебной ситуации;
 - минимизация ситуаций с завершением реплик за обучающихся;
 - сокращение учительского «эхо», то есть повторения сказанного учащимися и самим учителем.
5. Обратная связь:
 - задействование невербальных средств с целью коррекции речи;
 - рационализация способов проверки выполнения упражнений (взаимопроверка, самопроверка, наблюдение учителем за процессом выполнения без последующей повторной проверки).

Однако приведённый перечень способов уменьшения времени говорения учителя едва ли может гарантировать увеличение концентрированности речи обучающихся, напрямую относящуюся к теме и цели урока. Важнейшей задачей преподавателя является обеспечение не только увеличения количественного показателя времени говорения каждого ученика, но и одновременного с этим качественного параметра речи с точки зрения её коммуникативной ценности и соответствия уровню обученности.

Среди способов увеличения эффективного времени говорения учащихся можно выделить:

- стремление перехода учебного взаимодействия от модели «стимул (вопрос учителя) — реакция (ответ ученика)» к симметричной интеракции, в ходе которой учащийся становится активным субъектом речевой деятельности, способным задавать вопросы, инициировать обмен репликами и участвовать в управлении дискурсом;
- создание доверительной атмосферы на уроке, минимизирующей страх учащихся перед негативной оценкой их речи и возможности её прерывания;
- формирование вокабуляра и речевых клише для взаимодействия в классе с другими участниками на иностранном языке с целью решения коммуникативно-бытовых задач на уроке;
- наличие четкого тайминга и структуры во время выполнения упражнения;
- поощрение включения компенсаторного механизма в процессе выражения собственной мысли;

- использование разнообразных приемов и методов, лежащих в основе упражнений, для реализации их коммуникативной направленности;
- предоставление функциональных опор, способствующих самостоятельной продукции;
- внедрение чек-листа для составления высказывания, содержательно регулирующего его наполнение.

В качестве примера реализации способов сокращения времени говорения учителя на уроке предлагаем рассмотреть блок, посвященный инструкциям.

Таблица 1. Пример оптимизации речи учителя посредством изменения инструкции

<p>Complete the table with the words below. Make sentences about your way to school.</p>	<p>1. Оптимизация инструкции. Sort the means of transport into three groups (<i>air, land, water</i>) based on where they are used. Make 3 sentences about the transport you use on your way to school. You have 6 minutes.</p>
	<p>2. Парцелляция инструкции. a. Sort the means of transport into three groups (<i>air, land, water</i>) based on where they are used. You have 3 minutes. b. Make 3 sentences about the transport you use on your way to school. You have 3 more minutes.</p>
	<p>3. Визуализация и элиситация инструкции.</p>
	<p>4. Использование вопросов на контроль понимания инструкции. Do you need to add more words into the table? What should the sentences be about?</p>

Слева в приведённой таблице представлена исходная инструкция из учебника. Сперва инструкция была оптимизирована за счёт детализации и конкретизации действий, которые обучающимся необходимо совершить для выполнения данного упражнения. Важно отметить, что в ходе оптимизации инструкция стала длиннее, но это не означает увеличение времени говорения учителя, поскольку, как было сказано ранее, чтение установки при возможности необходимо делегировать обучающимся. Далее установка была разделена на две значимые части, исходя из разного характера действий. Важнейшим требованием к формулировке установки к упражнению является учёт ограниченности объема оперативной памяти обучающихся, особенно на начальном этапе изучения иностранного языка. В связи с этим

методически значимым представляется положение С.Ф. Шатилова о том, что сложный синтаксис затрудняет удержание фразы в памяти до завершения её восприятия [9, с. 62]. Следовательно, упражнение должно иметь синтаксически простую и лаконичную формулировку, при чтении которой учащиеся не затрачивают усилия на её расшифровку. Третий способ затрагивает визуализацию данной инструкции, что помогает задействовать несколько каналов восприятия в процессе её осмысления. Проиллюстрированная инструкция также служит способом увеличения времени говорения учащихся, поскольку позволяет задействовать механизм догадки посредством элиситации. Иными словами, глядя на визуальное сопровождение, учащиеся способны самостоятельно сформулировать инструкцию к данному упражнению. В завершении работы с инструкцией нами были предложены вопросы на контроль её понимания обучающимися: в процессе ответов возможно будет предвосхитить потенциальное возникновение трудностей во время выполнения.

Подводя итог всему вышесказанному, проведенный анализ позволяет утверждать, что принципиально важным представляется не противопоставление, а именно преемственность и взаимодополнение отечественного и зарубежного подходов к речевой деятельности всех участников урока иностранного языка. Перспективой дальнейшего исследования может стать описание результатов апробации в ходе интеграции описанных методических рекомендаций к организации речевой активности в условиях реального учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Девятерикова Е. В., Перевёрткина М. С. Вне вербального: обучение педагогов невербальной коммуникации в условиях интеграции дополнительного профессионального и высшего образования // Шатиловские чтения. Интеграция науки и практики в иноязычном образовании: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2025. С. 25–33. DOI 10.18720/SPBPU/2/id25-422.
2. Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1986. 103 с.
3. Пассов Е. И., Кузовлева Н. Е. Урок иностранного языка. Москва; Ростов-на-Дону: Глосса-Пресс, 2010. 638 с.
4. Перевёрткина М. С., Корнев А. А., Гущина Ю. А. Овладение понятийно-терминологическим аппаратом как основа подготовки будущих учителей иностранных языков к профессиональной коммуникации // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2022. Т. 11, № 6. С. 40–49. DOI 10.12737/2587-9103-2022-11-6-40-49.
5. Перевёрткина М. С., Савельева И. Ф., Жукова О. В. Портрет участника интеллектуальных соревнований на примере Герценовской олимпиады школьников по английскому языку // Исследования языка и современное гуманитарное знание. 2025. Т. 7, № 3. С. 145–153. DOI 10.33910/2686-830X-2025-7-3-145-153.
6. Перевёрткина М. С., Сейфединова А. Системность и уровни структурной организации упражнений при обучении иностранным языкам // Magister. 2023. № S3. С. 50–58.
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования» (ред. от 09.10.2024) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130017> (дата обращения: 10.03.2026).
8. Татьянкина А. А. Методический потенциал мультисенсорного подхода к обучению иностранным языкам учащихся с нарушениями чтения и письма // Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и перспективы развития: материалы IX международной научно-практической онлайн-конференции студентов и молодых учёных. Москва: Государственный университет просвещения, 2024. С. 281–285.

9. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1986. 223 с.
10. Scrivener J. Learning teaching: A Guidebook for English Language Teachers. Oxford: Macmillan, 2005. 431 p.
11. Skehan P. A. Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 1998. 324 p.
12. Walsh S. Exploring Classroom Discourse: Language in Action. Abingdon: Taylor & Francis, 2011. 192 p.

Поступила в редакцию: 15.03.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Сейфединова А., Татьянкина А. А., 2026.